

СОТНОШЕНИЕ ЯЗЫКОВОГО И КОГНИТИВНОГО СОЗНАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

Холтураева Феруза Камоловна

(преподаватель Университета экономики и педагогики; kolturayeva92@bk.ru)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19659204>

Аннотация.

В статье рассматривается проблема соотношения языкового и когнитивного сознания в рамках современной лингвистической парадигмы. Анализируются основные подходы к интерпретации их взаимодействия, выявляются различия функциональной направленности и описывается роль языкового сознания как механизма интерпретации смыслов. Особое внимание уделяется трансформации когнитивных структур в языковые значения и формированию индивидуальных смыслов в условиях межъязыковой коммуникации.

Ключевые слова: языковое сознание, когнитивное сознание, смысл, значение, коммуникация, лингвокреативность, интерпретация.

Введение

В современной лингвистике одной из актуальных проблем является изучение соотношения языкового и когнитивного сознания. Несмотря на их тесную взаимосвязь, исследователи подчеркивают необходимость разграничения этих понятий, поскольку каждое из них выполняет специфические функции в процессе познания и коммуникации [1; 2; 4].

Цель данной статьи — выявить особенности взаимодействия языкового и когнитивного сознания и определить их роль в формировании смыслов.

Основная часть

Когнитивное сознание традиционно рассматривается как результат познавательной деятельности человека, направленной на осмысление объектов окружающей действительности. Оно выполняет ориентирующую функцию, обеспечивая адекватное взаимодействие субъекта с миром. Характерной чертой когнитивного сознания является стремление к истинности и полноте отражения реальности [1].

В отличие от него, языковое сознание ориентировано на коммуникативную деятельность. Оно связано с выбором и использованием языковых средств, которые в конкретных социальных условиях обеспечивают необходимое понимание и регулируют поведение участников общения. Таким образом, языковое сознание носит прагматический характер и зависит от социокультурных факторов [1; 4].

Нелингвистические знания играют важную роль в коммуникации, поскольку они обеспечивают понимание закономерностей общения. Без них невозможно успешное осуществление коммуникативного намерения [2].

Следует отметить, что когнитивное сознание включает результаты мыслительной деятельности, тогда как языковое сознание интегрирует не только мышление, но и другие формы отражения действительности — эмоциональные, эстетические и экспрессивные [3].

Пересечение языкового и когнитивного сознания наблюдается в тех случаях, когда объектом осмысления становится сам язык.

В лингвистике выделяются два основных подхода к проблеме их взаимодействия.

Согласно первому подходу, ведущая роль принадлежит когнитивному сознанию. Оно фактически отождествляется с сознанием в целом, а языковое сознание рассматривается как его частный вид, обеспечивающий речевую деятельность [2]. Язык при этом выступает инструментом преобразования понятий в значения и включения их в культурно-исторический контекст [3].

В рамках второго подхода приоритет отдается языковому сознанию. Исследователи исходят из единства триады «деятельность — мышление — язык», признавая равнозначность ее компонентов [4]. В этом контексте выделяются два уровня языкового сознания: когнитивный и собственно языковой.

Язык способен репрезентировать когнитивные структуры, преобразуя их в значения. В результате элементы когнитивного сознания (понятия и представления) трансформируются в языковые значения [3]. При этом базовой единицей языкового сознания становится смысл.

Важно подчеркнуть, что взаимодействие языковых систем в сознании человека осуществляется не на уровне формальных знаков, а на уровне смыслов. Для носителя другого языка значение выступает как смысл, который интерпретируется в рамках его собственной культурной и языковой системы [2].

На рубеже XX–XXI веков формируется новая парадигма, в которой языковое сознание занимает центральное место [4]. В этой связи особую значимость приобретает понятие смысла как единицы индивидуального языкового сознания. Смысл формируется на основе личного опыта человека — языкового, социального и эмоционального — и проявляется особенно ярко в условиях двуязычия или межкультурной коммуникации.

Заключение

Таким образом, соотношение языкового и когнитивного сознания представляет собой сложную и многогранную проблему. Их взаимодействие определяется как общностью функций, так и различием задач: когнитивное сознание ориентировано на познание, тогда как языковое — на коммуникацию и интерпретацию.

Современные исследования свидетельствуют о смещении акцента в сторону языкового сознания, которое рассматривается как ключевой механизм формирования и передачи смыслов [3; 4]. Это открывает перспективы для дальнейшего изучения индивидуальных смыслов в условиях межъязыкового взаимодействия.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Гальперин П. Я. Введение в психологию. — М.: Изд-во МГУ, 1977. — 152 с.
2. Стернин И. А. Основы коммуникативной лингвистики. — Воронеж: Истоки, 2004. — 220 с.
3. Алефиренко Н. Ф. Современные проблемы науки о языке. — М.: Флинта: Наука, 2005. — 416 с.
4. Цветкова Т. К. Языковое сознание: структура и функции. — М.: Наука, 2001. — 198 с.
5. Ейгер Г. В. Когнитивные аспекты языковой деятельности. — М.: Наука, 1990. — 176 с.